

**BO'LAJAK MAXSUS PEDAGOGLARDA KASBIY KOMPETENSIYALAR
SHAKLLANISHIDA MOTIVATSIYANING O'RNI**

Djavlanova Nodira Xamza qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

nodira.djavlanova@mail.ru

ORCID 0000-0002-9730-7695

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362481>

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak maxsus pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda motivatsiyaning ahamiyati tahlil qilinadi. Ichki va tashqi motivatsiyaning ta'siri, nazariy asoslari ko'rib chiqiladi. Pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatga erishish, pedagogik qobiliyatlar va uning ta'limiy jarayonlardagi ahamiyati, ta'limiy muhitning yaratilishida bo'lajak pedagogning kasbiy salohiyati shakllantirish haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: shaxsiy, kasbiy, maxsus kompetensiya, salohiyat, ijodiy izlanuvchanlik, kasbiy faoliyat, ichki motivatsiya, perseptiv qobiliyat, faollik, mahorat.

Аннотация: В статье анализируется значение мотивации в формировании профессиональных компетенций будущих специальных педагогов. Рассматривается влияние и теоретические основы внутренней и внешней мотивации. Дана общая информация об успехе в педагогической деятельности, педагогических способностях и их значении в образовательных процессах, формировании профессионального потенциала будущего педагога в создании образовательной среды.

Ключевые слова: личная, профессиональная, специальная компетенция, потенциал, творческий поиск, профессиональная деятельность, внутренняя мотивация, перцептивные способности, активность, мастерство.

Abstract: The article analyzes the importance of motivation in the formation of professional competencies of future special pedagogues. The influence and theoretical foundations of internal and external motivation are considered. General information is given on achieving success in pedagogical activity, pedagogical abilities and their significance in educational processes, the formation of the professional potential of the future teacher in the creation of an educational environment.

Keywords: личная, профессиональная, специальная компетенция, потенциал, творческий поиск, профессиональная деятельность, внутренняя мотивация, перцептивные способности, активность, мастерство.

So'ngi yillarda mamlakatimiz ta'lim tizimini rivojlantirish, zamonaviy, malakali, raqobatbardosh pedagog kadrlarni tayyorlash, shuningdek, pedagogika sohasida ta'lim, ilm-fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlash keng isloh qilinmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimini amalga oshirish jarayoni g'oyat murakkab jarayondir. Yosh avlodni o'qitish va tarbiyalashda ko'p qirrali vazifani faqat yuksak malaka va pedagogik mahoratga ega bo'lgan pedagoglar bilangina amalga oshirish mumkinligini ta'kidlash lozim. Shunday ekan, o'qituvchilik bu san'atdir. Bu san'atga osongina erishib bo'lmaydi. Haqiqiy vatanparvar va mehnatsevar, salohiyatli, bilimli, zamonaviy mahoratga ega, mustaqillik g'oyasi va mafkurasi bilan puxta qurollantirilgan kishilargina erisha oladilar.

Zamonaviy jamiyatda maxsus pedagogik faoliyatning ahamiyati tubdan o'zgardi. Maxsus talablarga ega bolalarni ta'lim olishiga yordam beruvchi pedagoglar, ularning ijtimoiy

adaptatsiyasi, psixologik qo'llab-quvvatlashi va kognitiv rivojlanishini ta'minlashi kerak. Buning uchun bo'lajak maxsus pedagoglarda keng kasbiy kompetensiyalar shakllanishi zarur. Shu bilan birga, ushbu kompetensiyalar faqat bilimlarning miqdoriy o'rganilishi bilan emas, balki talabning kasbga bo'lgan ichki motitsiyasi bilan ham chambarchas bog'liq. Motivatsiya - bu faoliyatni boshlash, yo'naltirish va saqlab turishda asosiy rolni o'ynaydigan psixologik mexanizm. Shu sababli bo'lajak maxsus pedagoglarning kasbiy tayyorgarligida motivatsiyaning o'rni alohida e'tiborga loyiq.

Pedagogik mahorat bo'lish bu tug'ma talant yoki nasldan-naslga o'tuvchi xususiyat emas, balki uning negizida izlanish va ijodiy mehnat, mashaqqat yotadi.

Bo'lajak pedagog doim harakatda, izlanishda, har jabhada faol har bir sohaga oid bilim va malakaga ega bo'lishi lozim.

Maxsus pedagoglarda shakllanishi kerak bo'lgan kompetensiyalar quyidagilardan iborat: Pedagogik kompetensiya (dars berish, individual ta'lim dasturlarini tuzish, o'quv jarayonini moslashtirish). Psixologik kompetensiya (bola psixologik holatini tushunish, empatiya, ijtimoiy muammolarni hal qilish). Etik kompetensiya (maxfiylikni saqlash, bemalollik, mutaxassislarning o'zaro hamkorligi). Bu kompetensiyalarning samarali rivojlanishida talabning kasbga nisbatan ichki qiziqishi, maqsadga intilishi va mas'uliyat hissi muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Pedagog pedagogik faoliyatda muvofaqiyatga erishishi uchun, avvalo, o'zi tarbiyalangan, innovatsion kasbiy bilimga ega, kuchli ta'sir etuvchi, ergashtira oluvchi qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Shundagina jamiyatning ijtimoiy vazifalarini ijobiy hal eta oladi va u quyidagi shartlar asosida faoliyat yuritishi lozim. Kasbiy faoliyatni tashkil etishda yangicha yondashuv, ilg'or va ijodiy izlanuvchanlik, demokratik boshqaruvni egallashi, ta'lim oluvchining erkin fikrlashiga sharoit yaratish, bola shaxsiga xurmat bildirish, pedagogning nutq madaniyati.

Malakali pedagoglarni tarbiyalash jarayonining muvaffaqiyati sifatida ma'naviy-axloqiy sifatlarga ham e'tibor qaratish muhim sanaladi. Chunki yosh avlodni har jihatdan kamol toptirishda bu sifatlarning o'rni beqiyosdir.

Bo'lajak pedagog, asosan, nutq madaniyatiga etibor qaratishi lozim. Uning nutq texnikasi mukammal, fikrlari teran va nutqi ravon, aniq va tushunarli bo'lishi muhim. Chunki nutq va unda ifodalangan so'z kishiga ta'sir etuvchi qudratli psixologik kuchga ega. U mazmuni bilan, so'zlovchining aytilayotgan fikrini ifoda qilish uslubi bilan ham ta'sir darajasi va qudratini yanada orttirish mumkin. Bolaga nutq orqali tasir o'tkaza olish kabiy faoliyat jarayonida yaxshi natija beradi. Har bir ta'lim oluvchining, shaxsiy qobiliyatlariga tayangan holda, intellektual salohiyatini hisobga olgan holda yondashiladigan bo'sagina ta'limiy faoliyat o'z maqsadiga erishadi. Ta'limiy faoliyat, kasbiy faoliyat muvaffaqiyati kaliti bu nutq madaniyati desak mubolag'a bo'lmaydi.

"Ingliz dramaturgi B.Shou aytganidek, "na" so'zini aytishning 50 dan ortiq uslubi bor, "yo'q" so'zini ham shuncha uslubi bor, ammo bu so'zni yozishni faqat bir uslubi bor" deydi. Bu fikrning zamirida muloqot madaniyatiga doir juda nozik ko'chirim ma'no yashiringan. Bundan tashqari, pedagog tashkilotchilik qobiliyatiga ham ega bo'lishi, to'g'ri qaror qabul qilishni bilishi, diqqatni teng taqsimlash qobiliyatiga ega bo'lishi, ta'limni bolaga moslashtira olishi, har bir bolaga uning menligini inobatga olgan holda individual yondasha olishi muhim sanaladi.

Pedagog mahoratli bo'lsagina ta'lim oluvchiga ijtimoiy ta'limiy muhitni yarata oladi, ta'limni aynan bolaga moslashtira oladi, uning kuchli va kuchsiz tomonlarini hisobga olgan holda

ta'lim jarayonlarini tashkil eta oladi. Bola shaxsini hurmat qilish, ta'lim jarayonida holislik, izchillik va tizimlilik, noan'anaviylik va kreativlik pedagogik jrayonni yaxshilashga xizmat qiladi.

Bo'lajak pedagog ham shaxsiy, kasbiy va maxsus kompetensiyalarga ega bo'lmog'i lozim. Pedagogning shaxsiy fazilatlarini uning ta'lim berish va tarbiyalay olish mahoratiga ta'sir ko'rsatadi. "Shaxsiy kompetentsiya - o'quv jarayonida o'quvchilarning o'zini o'zi anglash asosidir".

Shaxsiy fazilatlarga, ya'ni shaxsiy kompetensiyalariga quyidagilar kiradi: talabchanlik, adolatlilik, bag'rikenglik, halollik, yetakchilik, xayrixohlik, insonparvarlik, kirishimlilik, mehribonlik va boshqalar. Kasbiy kompetensiya pedagogning kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan bilim, mahorat, ko'nikmalar majmuyidir. Kasbiy kompetensiya: o'z sohasini mukammal bilish, pedagogika va psixologiyaga doir bilimlarga ega bo'lish, o'z ustida ishlash, ta'lim jarayonini rejalashtirish, baholash, ta'limiy muhitni yarata olish, ehtiyojini anglay olishi, ta'limda yangicha yondashuv, zamonaviy pedagogik texnologilardan o'rinli foydalanish, perseptiv qobiliyatga ega bo'lish va hokazolar.

Maxsus kompetensiya: talabalar ehtiyojini bilishi, turli yosh xususiyatlarini bilishi, ta'limni tabaqalashtirish, ta'limni individuallashtirish. Kompetensiya har qanday sohada puxta bilimni anglatadi. Kompetentlik esa, biron bir ishni samarali qila olish qobiliyatidir. Kasbiy kompetentlik bu – pedagog tomonidan kasbiy faoliyatni samarali tashkil etish va amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishidir.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim va tarbiya berishda nafaqat ta'lim oluvchiga ta'limning yo'naltirilishi, balki pedagogning pedagogik faoliyatga psixologik tayyorligi muhim sanaladi. Pedagog yosh avlodni tarbiyalashda malakali, mahoratli bo'lishi lozim. Ta'lim jarayoning muvofaqiyatli kechishi uchun pedagog beradigan ma'lumoti haqida chuqur bilimga ega bo'lishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan o'rinli va maqsadli foydalana olishi, sifat va samaradorlikka katta e'tibor qaratmog'i lozim. O'sib kelayotgan yosh avlodni aniq bir maqsad yo'lida har tomonlama kamol toptirish, uning ongi, dunyoqarashi, e'tiqodini o'stirish bugungi kun pedagogining oldiga vazifa qilib qo'yildi. Jadallik bilan rivojlanib borayotgan zamonaviy ta'lim har tomonlama rivojlangan barkamol insonni shakllantirishni va sog'lom mafkurali, yurt ravnaqi yo'lida mustahkam irodali, raqobatbardosh, maqsadli yoshlarni tarbiyalashni taqozo etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonova, M., Karimov, A. (2020). Maxsus pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi: nazariya va amaliyot. Toshkent: O'qituvchi.
2. Deci, E. L., Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
3. Abdullayeva, D. (2021). Maxsus pedagogikada motivatsiya muammolari. Pedagogika ilmiy jurnali, 12(3), 45-52.
4. Djavlanova Nodira Xamza qizi. (2025). Effectiveness of the methodology for the development of professional motivation of students through integrative learning. Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research, 3(4), 70-74. Retrieved from

5. Muxamedjanova, G. (2019). Motivatsiya va kasbiy kompetensiyalar: Aloqadorlik tahlili . O'qituvchi va ta'lim , 8(4), 112-118.

